

La plataformització de la vida familiar

Raquel Miño-Puigcercós, Moisés Esteban-Guitart, Judith Jacovkis, Sara Malo, Antonio Membrive, Paula Lozano-Mulet, Mariana Largo Sierra, Carlota Rodríguez Silva, Gustavo Herrera Urizar, Lluís Parcerisa, Pablo Rivera Vargas, Xavier Giró Gràcia, Ola Erstad, Kristinn Hegna, Sonia Livingstone, Veronika Kalmus, Oana Benga y Bogumiła Mateja-Jaworska.

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Universitat
de Girona

El projecte PlatFAMs '*Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations*' investiga l'impacte de les plataformes a les vides de les famílies, concretament des de les perspectives de tres generacions (nenes/nens, mares/pares, àvies/is) a cinc països europeus: Espanya, Estònia, Noruega, Regne Unit i Romania.

Les dues principals preguntes que orienten el projecte són:

- Com s'integren, actualment, les plataformes digitals a les vides i pràctiques de les famílies?
- Quines són les percepcions, experiències i pràctiques mediades digitalment de navegació, negociació i anticipació del futur?

Temàtiques principals de la recerca

Les tres principals temàtiques en què se centra l'estudi són:

- 1. La navegació a les plataformes:** Com i per què les persones de diferents generacions interactuen amb diferents plataformes, individualment i col·lectivament?
- 2. Negociació amb i mitjançant plataformes:** Com es reconfiguren les relacions de les famílies a partir de l'ús de plataformes digitals?
- 3. Creació del futur digital:** Com les famílies anticipen els futurs digitals, a nivell personal, social i familiar, i com aquests imaginaris influeixen en les pràctiques presents i futures?

Primers resultats

El llibre “The Plataformization of the Family”

Un dels primers resultats d'aquest projecte és el llibre “*The platformization of the family. Towards a research agenda*”. D'accés obert i editat per Julian Sefton-Green, Kate Mannell i Ola Erstad, el llibre descriu com les plataformes digitals estan mediant cada cop més aspectes de les nostres vides, entre elles, les relacions familiars quotidianes. El llibre aprofundeix en els canvis que l'ús generalitzat de plataformes digitals està suposant en les rutines i les interaccions de la vida familiar, incloent-hi la comunicació intergeneracional, les relacions interpersonals i les maneres de proporcionar atenció i cura als membres de la família.

La plataformització de la vida familiar es defineix com la mediació de les plataformes digitals a totes les esferes de les nostres vides, tant públiques com privades. Comprèn, doncs, la llar, l'educació, el treball, l'oci, l'entreteniment, la salut i el benestar, el comerç o la participació cívica. Davant la creixent presència de plataformes digitals en tots aquests espais, cal investigar com contribueixen a estructurar, mediar, influir o recontextualitzar la quotidianitat de les famílies. Una de les idees centrals del llibre apunta a la recentralització de poder que suposa el procés de plataformització. Això s'explica tant per l'enorme re-

La plataformització de la vida familiar

llevància de les grans corporacions tecnològiques en el desenvolupament d'aquestes plataformes digitals com per la manca de regulacions per part de les administracions públiques.

Referència

Sefton-Green, J., Mannell, K., & Erstad, O. (2025). *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Palgrave Macmillan.

DESCARREGAR EL LLIBRE

Metodologia de la recerca

L'equip de recerca de les Universitats de Barcelona i Girona ha implementat entrevistes a 64 membres de 20 famílies. Aquestes entrevistes exploren les diferents formes de navegació a través de les plataformes, la negociació entre els membres de les unitats familiars i l'anticipació del futur, emprant estratègies participatives com ara el mapeig de l'ús de les plataformes i el disseny d'una aplicació familiar.

- **Fase 1:** A cadascuna de les 20 famílies, s'han dut a terme entrevistes individuals als fills o filles (de 8 a 17 anys), mares o pares, i àvies o avis. Les entrevistes semiestructurades s'han desenvolupat

presencialment, a les llars de les persones entrevistades, excepte algunes que s'han fet en espais públics o en línia.

- **Fase 2:** En aquesta fase s'han realitzat 2 entrevistes grupals a famílies que han participat a la primera fase de la investigació. Aquestes entrevistes semiestructurades s'han dut a terme presencialment a les llars de les persones entrevistades.

El gràfic següent resumeix les característiques de la mostra d'Espanya:

La mostra d'Espanya

64 participants / 20 famílies

Figura 1. Mostra de recerca a Espanya.

Font: Elaboració pròpia a partir de Livingstone, Stoilova y Hortman (2025).

Mapejant l'ús de plataformes amb les famílies

Una de les estratègies participatives utilitzades a les primeres entrevistes va ser el mapeig de les plataformes que utilitzava cada membre de la família. Per a això, es van utilitzar logotips de plataformes, agrupats en diferents àrees d'interès: educació, cura, benestar i salut, viatges, lleure i entreteniment, xarxes socials, creació de contingut, comunicació, emmagatzematge, compres, control parental i seguiment familiar, jocs, pagaments i finances. A continuació, vam convidar a cada participant a seleccionar les plataformes utilitzades, i classificar-

les entre aquelles usades en el passat, en el present i les que potencialment utilitzarien en el futur.

L'estratègia de la línia de temps (*timeline*) va permetre als participants reflectir tant la continuïtat com el canvi en l'ús de plataformes digitals. De la mateixa manera, els logotips van tenir una funció d'elicitació per convidar-los a reflexionar sobre quins aspectes de la seva vida quotidiana estan més o menys plataformitzats i què significa això per a ells.

Figura 2. Línia de temps 1: Passat i present (Fill/a, 10 anys, Espanya).

Figura 3. Línia del temps 2: Passat, present i futur (Pare, 57, Espanya).

Resultats emergents de la investigació

A continuació s'assenyalen alguns dels resultats preliminars de l'estudi.

Navegació

Com i per què les persones de diferents generacions interactuen amb diferents plataformes, individualment i col·lectivament?

Individualització-col·lectivitat

Hi ha una tendència entre les famílies a emprar les plataformes digitals de manera individualitzada i

personalitzada, especialment en activitats relacionades amb el consum de contingut, l'estríming i les xarxes socials com YouTube, Spotify, Instagram i TikTok. Alhora, s'identifiquen usos col·lectius de plataformes que acosten a les diferents generacions, mitjançant activitats relacionades especialment amb l'entreteniment i l'aprenentatge. Per exemple, compartint i comentant contingut digital a través de WhatsApp, gravant i compartint vídeos a xarxes socials mitjançant TikTok o aprenent idiomes amb Duolingo.

La plataformització de la vida familiar

“Spotify jo l'utilitzo diàriament. El tinc instal·lat a l'ordinador i l'utilitzo diàriament. YouTube moltíssim també, per a música i per a vídeos” (Avi, 74, Espanya).

“A mi m'uneix Netflix. M'uneix perquè veig sèries amb les meves filles que ens agraden a totes tres, no? I compartim molts moments. O Spotify, és com ‘Mira quina música’. O elles posen la música que volen o jo els ensenyo la música que a mi m'agrada. (...) I jo crec que sí que és bo perquè em fa passar moments de compartir coses amb les meves filles. I ara amb Instagram igual: aquests 20 minuts abans d'anar a dormir, riure amb els vídeos de gatets i no sé què. Per a mi és essencial, no? I jo crec que per a elles també. Jo crec que sí que pot unir si se'n fa un bon ús” (Mare, 42, Espanya).

Les dones al centre

Les dones —i en especial, les mares— tendeixen a situar-se al centre de l'organització, la gestió i la comunicació familiar intervinguda per plataformes digitals. Algunes de les pràctiques que s'hi identifiquen són la creació de grups de WhatsApp amb altres mares i el seguiment de les eines de control parental. També les filles i les àvies destaquen en el manteniment de vincles familiars o en el suport a la realització de tasques a altres membres de la família.

“Sí, amb la meva família directa, però especialment per la meva part, no per part del meu marit. Amb el meu marit ens comuniquem per WhatsApp, però menys. Bàsicament comunicació amb la meva família a través de WhatsApp, missatges sovint, de vegades ximpleries, he anat a algun lloc, faig una foto i la comparteixo, o simplement per preguntar què tal estan. El meu marit em diu a vegades, ‘esteu tot el dia connectades’. Amb la meva germana, per exemple, és diàriament. Encara que siguin per a ximpleries, com per preguntar sobre com ha anat el dia i coses per l'estil” (Mare, 53, Espanya).

“El meu avi, per exemple, no sap utilitzar cap aplicació. O sigui que he de ficar-m'hi i posar-li

jo les dades, posar-li potser on vol anar i tot això. I ell no sap ni posar les seves dades. I he de ser allà ajudant-lo i tot això. Amb WhatsApp li passa el mateix. No sap com enviar... o no sap com trucar directament per videotrucada... I... (...) [jo] encantada de fer-ho” (Filla, 16, Espanya).

Negociació

Com es reconfiguren les relacions de les famílies a partir de l'ús de plataformes digitals?

Privadesa ambivalent

Hi ha una preocupació estesa entre les famílies per la vigilància que exerceixen les companyies a partir de les dades que es recullen mitjançant plataformes com YouTube, Instagram o TikTok. Tot i això, pràctiques com compartir la ubicació, compartir fotografies o vigilar el contingut al qual accedeixen els altres membres de la família —en especial, els menors d'edat— brinden una sensació de seguretat i calma que semblen atorgar legitimitat a aquestes pràctiques d'exposició de la intimitat.

“Em dona una sensació que estic vigilada que em fa molta por. Perquè penso, esclar, és com la paranoia aquesta que estan escoltant el que dic, però és que realment és així, és a dir, perquè de vegades són converses (...), els telèfons tenen aquesta capacitat, les empreses o el que sigui, no sé exactament, perquè no tinc gaire coneixement del tema, en el sentit de tecnologia, o sigui, de la part tècnica com a tal. Però és preocupant perquè, esclar, penses igual que estan escoltant això, vés a saber la informació que estan traient d'una conversa o del que sigui. I això no m'agrada gaire. Pràcticament gens” (Mare, 44, Espanya).

“Em fa molt de respecte deixar la nena sense vigilància (...) per després jo veure què és el que ha estat fent i poder comentar-ho amb ella. Té molt clars els límits, sé que no farà res fora del que tal. I ella sol preguntar-me, mama tal, però sí que m'agrada tenir almenys una petita visió del que sol fer o de com es mou quan està amb la tauleta i jo estic a una altra habitació fent el llit, no ho sé, per dir alguna cosa” (Mare, 44, Espanya).

La plataformització de la vida familiar

Capital digital i alfabetització mediàtica

El capital digital de les famílies és variable i per això algunes famílies despleguen una gran quantitat d'estratègies dialògiques que els permeten compartir experiències, aprenentatges, preocupacions o consells que contribueixen a processos d'alfabetització mediàtica que es donen a casa. En altres famílies, només es fan servir estratègies de control intervingut per plataformes, però no s'estableixen espais de diàleg al voltant del que passa en aquestes plataformes. I finalment, hi ha famílies que no saben què consumeixen o com fan servir les plataformes els altres membres de la família.

“Quan mirem la tele, ens resten minuts. I si arribem al zero, bé, quan acabem... si arribem a zero, ja no podem mirar més la tele, i si passem del zero, quan s'acabi la setmana ens resten el temps del mateix dia. Però ara anar a... anar a festes, ja no ens resten punts” (Filla, 8, Espanya).

“Tenint una nena que ja té 9 anys i que ben aviat ja em començarà a demanar tot això. Estic molt centrada en que entengui que aquesta és una eina de lleure, de diversió, però que no és una obligació, no és una necessitat. I que ella té la seva vida, que la comparteix amb les persones que té a prop, amb els amics, amb la família, però que no ha d'exposar tota aquesta vida en una xarxa que pugui veure tothom perquè ha de tenir cura de si mateixa” (Mare, 44, Espanya).

Futur digital

Com les famílies anticipen els futurs digitals, a nivell personal i social, i com aquests imaginaris influeixen en les seves pràctiques presents i futures?

Futurs distòpics i futurs desitjables

Els imaginaris socials de les famílies sobre el futur són diversos, però hi ha una tendència a imaginar

futurs distòpics, amb més aïllament, control i desigualtat social. Altres imaginaris socials es relacionen amb un futur cada cop més digitalitzat que brindarà noves possibilitats, destacant per exemple les aportacions a l'àmbit de la salut per part de la intel·ligència artificial i la robòtica.

“La intel·ligència artificial serà el futur (...) i en el futur creixerà molt. Tindrà més poder i potser fa una mica de por, perquè ja estem veient les coses que pot arribar a fer” (Fill, 11, Espanya).

“A mi m'agradaria que ja es quedés com està. Crec que, si va a més, ens deshumanitzarem, i la informació ens tornarà una mica bojos. No ens deixa pensar per nosaltres mateixos. Pensen per nosaltres i això em fa una mica més de por. (...) Crec que la joventut no aprendrà tant del món. Només aprendrà de les màquines. Els hi faltaran experiències que nosaltres hem hagut d'aprendre” (Àvia, 62, Espanya).

Alfabetització i regulació digital

Moltes famílies reflexionen al voltant de la necessitat d'una alfabetització digital més gran per part de la població i d'un major nivell de regulació a les companyies.

“Ha de ser així. Ha d'arribar un moment en què s'han d'adonar els estats que cal controlar aquestes xarxes” (Avi, 81, Espanya).

“Les persones s'hauran de formar molt tècnica-ment. Una formació molt tècnica perquè esclar, hauràs de tenir coneixements. Els coneixements els has de tenir perquè el cos humà continua sent igual. Continuem tenint els mateixos òrgans, de moment (riu)” (Àvia, 72, Espanya).

La plataformització de la vida familiar

Actualitat de la investigació

Durant el darrer any del projecte (2025) analitzarem totes les dades recollides i les triangularem amb els resultats dels qüestionaris EUKids Online. Difondrem els resultats del projecte tant en espais de divulgació científica com per a totes les comunitats i actors interessats en la temàtica.

Més informació

<https://esbrina.eu/es/2022/10/19/platforming-families-tracing-digital-transformations-in-everyday-life-across-generations-2/>

<https://chanse.org/platfams/>

Referències bibliogràfiques

Livingstone, S., Stoilova, M. & Hortman, J. (2025) *Platforming Families: Short Report*. Department of Media and Communications, The London School of Economics and Political Science, London, UK.

Sefton-Green, J., Livingstone, S., Mannell, K. & Erstad, O. (2025). Introduction. En J. Sefton-Green, K. Mannell y O. Erstad (Eds.), *The Plataformization of the Family: Towards a Research Agenda* (pp. 1-6). Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-74881-3>

Institucions participants

Universitat d'Oslo (Noruega)

Departamento de Educación (coordinador) y Departamento de Medios y Comunicación

Universitat de Tartu (Estònia)

Instituto de Ciencias Sociales

The London School of Economics and Political Science (Regne Unit)

Department of Media and Communications

Universidad Babeş-Bolyai (Romania)

Departamento de Psicología

Universitat de Girona (Catalunya/Espanya)

Institut de Recerca Educativa

Universitat de Barcelona (Catalunya/Espanya)

Departament de Didàctica i Organització Educativa

En col·laboració amb

Deakin University, Austràlia

Estonian Union for Child Welfare, Estònia

Association of Estonian Open Youth Centres, Estònia

Generalitat de Catalunya, Espanya

Norwegian Media Authority, Noruega

New Horizons Foundation, Romania

Seniornett, Noruega

ParentZone, Regne Unit

COFACE Families Europe, Bèlgica

Norwegian Directorate for Education and Training, Noruega

Fundació BOFILL, Espanya

Finançament

CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

CHANSE Cofund 2021 PCI2022-135025-2, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age call. 2022-2025

Proyecto PCI2022-135025-2, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRT